

A Palavra-Espírito: um estudo inicial da palavra e da linguagem a partir de diferentes tradições de pensamento.

S. P. Machado

Resumo

Ensaio interdisciplinar que articula uma visão holística da palavra como veículo de realidades espirituais, dialogando com tradições pré-modernas: Guarani Mbyá (nhe'ẽ), judaico-cristã (Logos), taoista (Zhuangzi) e afro-brasileira (axé). Propõe uma ética da linguagem aplicada ao português como elemento constitutivo da identidade lusófona no Brasil contemporâneo.

Palavras-chave: palavra; linguagem; identidade; lusofonia; sacralidade; Guarani Mbyá; Logos; axé; mística; hibridismo linguístico

Abstract

Interdisciplinary essay proposing a holistic view of the word as a vehicle of spiritual realities, in dialogue with pre-modern traditions: Guarani Mbyá (nhe'ẽ), Judeo-Christian (Logos), Taoist (Zhuangzi) and Afro-Brazilian (axé). Applies this perspective to Portuguese as a constitutive element of Lusophone identity in contemporary Brazil.

Keywords: word; language; identity; Lusophony; sacredness; Guarani Mbyá; Logos; axé; mysticism; linguistic hybridity

Introdução

O presente ensaio é uma tentativa inicial de articular uma teoria da palavra, da língua e dos significados, a partir de uma visão pré-moderna, do diálogo entre diferentes tradições e perspectivas, da antropologia, da linguística, filosofia e tradições religiosas. E busca aplicá-la ao português para melhor compreender a relação do povo com a língua e a importância da língua para a formação da identidade em seus diferentes níveis. Este ensaio não pretende dialogar com toda a extensão da linguística moderna, mas antes prover uma visão holística da língua, ele foi produzido em um curto período de tempo e pode ser retrabalhado no futuro.

Conceitos de palavra em diversas culturas

No dialeto indígena Guarani Mbyá, o termo para “palavra” vai muito além daquilo que queremos dizer com isso em português, para eles “nhe’ẽ” é simultaneamente “palavra”, “alma” e “nome”. Nesse sentido, a alma de uma pessoa é a palavra que vem do alto, das moradas celestes e passa a habitar um corpo. Disso também deriva que o nome para eles não é uma mera escolha estética, mas a melhor expressão daquela palavra ali encarnada.

Algo muito parecido com a noção cristã de Logos e da encarnação divina, pois a Palavra Divina se fez carne. Judeus e cristãos também sempre viram no nome próprio algo místico, Deus muitas vezes mudou o nome de seus servos para melhor representar o propósito que Ele tinha para eles. Até hoje isso persiste na tradição Católica Ortodoxa, onde o fiel ao ser recebido pelo sacramento do batismo recebe o nome de algum santo que passa a ser seu patrono; prática, que em alguns países, ocorre até entre católicos romanos.

Ainda na tradição judeo-cristã, o Apóstolo e Evangelista São João, no livro de Apocalipse, relata que Deus há de dar a cada um um nome eterno após a ressurreição.

Não só entre os hebreus, mas também entre os gregos houve tentativas de responder essa questão: Platão em seu Crátilo buscou entender qual a origem dos nomes e quais eram os nomes mais apropriados. Nesse sentido podemos ver que a linguagem, as palavras e os nomes foram vistos como algo sagrado por muitos povos diferentes.

Visão moderna da palavra

Na linguística moderna, no entanto, a língua passou a ser vista como um conjunto arbitrário de signos linguísticos usados por um povo para mútua compreensão, e não mais algo sagrado. Saussure é creditado por fazer distinção entre “significado” e “significante” nas palavras. O significante é a imagem acústica, não é propriamente o som emitido, mas a impressão mental deixada por ele (o que explica, em certo nível, o porquê de em certos idiomas mesmo com a variação de alguns fonemas em algumas palavras haja mútua compreensão ainda assim). O significante, portanto, seria arbitrário e mutável. Já o significado, que para ele também é arbitrário e culturalmente construído, é aquilo a que o

significante se refere. Mesmo que em certos idiomas se encontrem certos significantes, para significados, que não se encontram em outros idiomas.

Aqui entramos em uma aparente contradição, como pode ser a palavra algo sagrado e divino sendo no entanto mutável e diferente para cada povo?

Recuperação metafísica da palavra

Essa dualidade não é algo novo, Santo Agostinho já falava sobre o signum (sinal) e o res (coisa), distinção que não é de todo diferente da distinção saussuriana, a não ser por manter a sacralidade da palavra e a autonomia da coisa (res ou significado), algo contrário aos métodos modernos de conhecimento, que tem por princípio não poder atribuir significado maior aos fenômenos por eles estudados.

Aqui, então nos ateremos à distinção de Agostinho, mesmo que às vezes possa-se usar os termos intercambiavelmente.

Por um lado: o filósofo Zhuangzi¹ (ou Chuang-Tzu), que viveu por volta do século IV a.C. no capítulo 26 de sua obra, escreve algo que pode nos ajudar a achar uma resposta para isso. Ele diz:

"A armadilha serve para pegar o peixe; uma vez pego o peixe, esquece-se a armadilha. O laço serve para pegar o coelho; uma vez pego o coelho, esquece-se o laço. As palavras servem para captar o sentido; uma vez captado o sentido, pode-se esquecer as palavras."

Portanto, para ele o valor da palavra não está no significante mas no significado, a palavra é, então, um símbolo de uma realidade superior que se manifesta através de signos sonoros para que possam ser captadas pelos seres humanos e estes cheguem à verdade por trás da palavra.

Embora o próprio Zhuangzi fosse cético quanto a capacidade da língua de capturar o Dao. Para o propósito deste ensaio, podemos equivaler o Dao e o Logos. A visão cristã tradicional, representada pela patrística, também nega a possibilidade do Logos de ser capturado pela linguagem.

Mas esses mesmos padres, bem como os textos neo-testamentários, afirmam que o Logos rebaixou-se à linguagem humana, mesmo sendo em sua essência incognoscível. Para defender essa posição, São Gregório Palamas articulou uma distinção entre a essência divina e sua energia (*energeia* ou atividade). Para ele o que se pode conhecer de Deus é a sua Energia incriada.²

Algo que lembra a ideia de *axé*³ na tradição afro-brasileira, está energia relacionada às divindades (Orixás) e que se manifesta de muitas formas, mas também pela palavra ritualizada e cantada. O que só reforça a universalidade desse entendimento de que a palavra é comunicadora das realidades divinas, embora não possa ela mesma capturar o divino.

Essa distinção entre essência e energia na divindade, foi usada pelos teólogos ortodoxos para evitar cair tanto no panteísmo, dizer que o divino está em tudo e em toda parte, quanto no agnosticismo, já que não se pode conhecer a divindade em si mesma. E pode ser usada aqui como analogia para nos ajudar a compreender o papel da palavra, visto que ela não pode capturar a coisa (res) em si, mas pode comunicar a experiência daquele povo com esta coisa.

Podemos nos apropriar desta distinção para a linguagem, que sempre usou de imagens para tratar do divino, já que conceitos lógicos, muitas vezes, se mostram incapazes de articular as realidades elevadas.

Nesse mesmo sentido, Carlos Nejar, em seu Caderno de Fogo, ensaios sobre poesia e ficção, trata a poesia como imagens capturadas em palavras. Poderíamos então pensar que a língua capta aspectos dessa verdade, embora não a Verdade em sua essência.

Do valor do signo e a identidade

Por outro lado: como já foi dito antes certos idiomas contêm termos únicos para se referir a realidades que são mais difíceis de serem comunicadas noutros idiomas. Então, por mais que em sentido último a importância da palavra esteja na res e não no signum, nossa existência aqui não pode se dar apenas por ideias transcendentais, mas deve dar corpo a essas ideias, portanto, o signum, ou significante, é tão importante quanto o res, ou significado, para a formação da identidade do povo.

Isto ocorre por ser através do signo que nos articulamos, o signo passa a buscar tratar as atividades divinas presenciadas por aquele povo e que o formaram. Por isso cada idioma oferece uma perspectiva única para se olhar as realidades superiores, e vemos isso em termos como “logos”, “saudade”, “axé” “cafune” ou “nhe'ê”. O idioma é a janela (ou ícone) pelo qual vemos as coisas (res).

Isso se deve ao fato da linguagem ser simultaneamente formada por e formadora da identidade daquele povo. A língua é um dos, se não o mais importante elemento que constituem a identidade de um povo. Ela é a Nhe'ê daquele povo. Portanto substituir o português por outro idioma é substituir o campo comum, isto é o espírito comum daquele povo, pelo espírito de outros povos.

Então, por mais que o signo seja inferior a coisa (res), não é possível olhar a coisa sem o signo e por meios de signos diferentes, moldados pela experiência cultural e espiritual, bem como pela carga simbólica daquele povo, pode-se olhar as coisas por ângulos diferentes. Estas perspectivas são a riqueza da experiência humana materializadas na história e transmitidas pela fala.

Não devemos, porém, cair num essencialismo ou num nacionalismo destrutivo. Aquela visão de “uma língua, um povo” não cabe em nenhuma constatação crítica da realidade palpável.

Portanto, é na mutabilidade dos signos linguísticos que a língua ganha sua força como terreno formador de identidade, social, simbólica e espiritual.

Uma ética da palavra e aplicação ao português

Guiados por esse princípio, podemos pensar em como deve ser nossa relação com o idioma de nossos pais, neste mundo bilíngue em que vivemos. Se a língua de nosso povo é a sua alma, usá-la bem passa a ser um dever de pietas⁴, isto é, uma virtude e uma obrigação sagrada para com o povo e com as divindades.

É o português que carrega nossos mitos, nossas demonstrações de afeto, nossa história e, principalmente, nele se expressa o que é ser brasileiro, ou melhor luso-brasileiro. Pois não devemos nos esquecer que a brasilidade é composta de múltiplas camadas, e há quem não seja tão vinculado a identidade lusófona, apesar de ser, de fato, um brasileiro⁵. Então para nós lusófonos, o português é o nosso fogo sagrado!

Embora não se possa dizer que um idioma é objetivamente melhor do que os outros, pode-se, porém, louvar o português pelos feitos que nele foram realizados: o rei Afonso X, O Sábio, de Castela e Leão, preferiu a utilização do galego-português⁶, e não a do castelhano medieval, para escrever suas Cantigas de Santa Maria, a maior obra poética medieval em toda a Ibéria. Foi também usando nossa língua que o Poeta escreveu “Os Lusíadas”. Nossa língua falada na América, Europa, África e Ásia; a língua de Machado de Assis, de Pessoa e de Suassuna.

O português é ainda louvável por, apesar da realidade histórica e da violência contida nos meios para que chegasse a essa realidade (que não cabe ser explorada no contexto deste ensaio), ser agora a língua franca do Brasil, um país de muitos idiomas, desde as muitas línguas indígenas como o mbyá até o talian, alemão, inglês, e até idiomas como árabe que são usados por comunidades diversas ao longo de todo o território nacional.

É, ainda, válido lembrar que o português foi também língua de resistência cultural, no samba, no MPB, na literatura de cordel e até na poesia marginal.

Outras considerações e conclusão

Embora seja a língua franca do Brasil, é válido diferenciar que o português é o espírito do Brasil lusófono, o que não engloba toda a complexidade da brasilidade.

Quanto a esses brasileiros bilíngues, seja por aquisição em tenra idade ou por seus pais, ou ele mesmo, serem imigrantes, eles passam então a terem um dever ainda maior, pois sua pietas é para com ambos os idiomas e seu papel é aquele de uma ponte entre essas duas realidades sociolinguística, mas também de ponte entre essas duas lentes que miram as coisas elevadas.

No caso do português, em meio à enorme onda de influência anglófona⁷, devemos ser moderados, primeiro, para não deixar que a língua se transforme em algo que já não representa a identidade do povo, a qual se desenvolve organicamente ao longo do tempo, mas que se forçada, a mudança será tida como violência, e também que não sejamos demasiadamente puristas a ponto de transformar a língua num fóssil que também não tem nenhuma relação com a identidade do povo (ou do contrário deveríamos voltar a falar apenas latim).

Este é outro assunto que talvez deva ser aprofundado: já que a língua não é apenas uma, mas um conjunto de dialetos, portanto aqui nos atemos aquele dialeto usado como norma, ou o português literário, embora nossa pietas não possa ser reduzida a este dialeto..

Suassuna bem entendia isso, como principal nome do movimento Armorial⁸, ele buscou elevar a língua do povo, seu dialeto, até aquela dita “alta cultura” e mostrar a grandeza do português e da cultura nordestina.

A língua é, então, nosso território de contato uns com os outros e com o divino. Ou como Santo Efrém, o Sírio, articula:

“Bendito aquele que apareceu a nossa raça humana sob tantas metáforas”⁹.

Notas

¹ Citação de Zhuangzi (cap. 26), tradução livre do chinês clássico. A formulação "armadilha/peixe" é versão consagrada na tradição ensaística brasileira.

² São Gregório Palamas (séc. XIV) distinguiu a **essência divina** (incognoscível e transcendente) das **energias incriadas** (ou *energeiai*), que são as manifestações ou atividades de Deus no mundo, como a luz da Transfiguração. Essa distinção permitiu aos teólogos ortodoxos afirmar que, embora a essência divina seja inacessível, suas energias podem ser experimentadas e conhecidas, evitando tanto o panteísmo quanto o agnosticismo radical. Aplicada à linguagem, essa ideia ajuda a entender como a palavra, embora não capture a realidade última (*res*), pode comunicar a experiência humana do divino.

³ Do iorubá *àṣẹ*, *axé* é força vital autorizadora que torna eficaz a ação no mundo, não mera "energia" no sentido ocidental. Concedido pelos Orixás e cultivado pelo ritual e pela conduta ética (*iwà*), manifesta-se especialmente na palavra cantada e ritualizada, que torna presente a força divina sem esgotá-la conceitualmente. Diferentemente das *energeiai* palamitas, o *àṣẹ* pertence a uma cosmologia de imanência qualificada: os Orixás *são* suas manifestações, sem separação metafísica entre essência e ação. A analogia com a distinção palamita é funcional, ambas reconhecem que a palavra comunica o divino sem capturá-lo, não ontológica. Cf. VERGER, Pierre. *Notas sobre o culto aos Orixás e Voduns*. EDUSP, 1992.

⁴ Pietas era virtude fundamental na Roma Antiga, associada ao dever sagrado para com os deuses, a família e a pátria. O conceito foi retomado por Giambattista Vico como fundamento da civilização (A ciência nova, 1725).

⁵ Para entender melhor a brasilidade como um identidade composta a partir de outras identidades e a influência anglófona em nossa cultura: MACHADO, S. P. O dilema da anglo-brasilidade: uma análise sobre hibridismo linguístico e a sobreposição simbólica no Brasil contemporâneo. 2026. Disponível em:
[\[https://www.academia.edu/161372797/O_Dilema_da_Anglo_Brasilidade_Uma_an%C3%A1lise_sobre_hibridismo_lingu%C3%ADstico_e_a_sobreposi%C3%A7%C3%A3o_simb%C3%B3lica_no_Brasil_contempor%C3%A2neo\]](https://www.academia.edu/161372797/O_Dilema_da_Anglo_Brasilidade_Uma_an%C3%A1lise_sobre_hibridismo_lingu%C3%ADstico_e_a_sobreposi%C3%A7%C3%A3o_simb%C3%B3lica_no_Brasil_contempor%C3%A2neo)(https://www.academia.edu/161372797/O_Dilema_da_Anglo_Brasilidade_Uma_an%C3%A1lise_sobre_hibridismo_lingu%C3%ADstico_e_a_sobreposi%C3%A7%C3%A3o_simb%C3%B3lica_no_Brasil_contempor%C3%A2neo).
Acesso em: 12 fev. 2026. Ou diponivel, também em aqui no Symbolis Oficina:
<https://symbolisoficina.wordpress.com/2026/02/02/o-dilema-da-anglo-brasilidade-e-linguagem-hibrida-como-identidade-em-formacao/> Acesso em: 12 fev. 2026.

⁶ O galego-português foi a língua poética da Península Ibérica nos séculos XII–XIV, falada no Reino de Galiza e no Condado Portucalense. As Cantigas de Santa Maria foram compostas nesse idioma, ancestral comum do galego e do português modernos.

⁷ Veja a nota 4.

⁸ Movimento Armorial: fundado por Ariano Suassuna em 1970, propunha a "arte erudita de base popular", valorizando o barroco nordestino e a oralidade como fontes estéticas nacionais.

⁹ Refrão dos Hinos sobre a Fé de Santo Efrém (século IV), tradução livre do siríaco: "Blessed is He who has appeared to our human race under so many metaphors".

Referências

AGOSTINHO, Santo. A doutrina cristã. Trad. Ir. Nair de Assis Oliveira, csa; adaptação de notas e índices de Roque Frangiotti. São Paulo: Paulus, 2002. (Patrística; v. 17). Livro I, cap. 2.

BÍBLIA. Bíblia Ave-Maria. São Paulo: Ave-Maria, 2023. Apocalipse 2:17; 3:12.

EFRÉM, o Sírio. Hymns on Faith (Hinos sobre a Fé). Tradução de Jeffrey T. Wickes. Washington, D.C.: The Catholic University of America Press, 2015.

PALAMAS, Gregório. Contra Gregoras. [S.l.: s.n., século XIV]. Livro 2, cap. 4, sec. 3.

MACHADO, S. P. O dilema da anglo-brasilidade: uma análise sobre hibridismo linguístico e a sobreposição simbólica no Brasil contemporâneo. 2026. Disponível em:
[\[https://www.academia.edu/161372797/O_Dilema_da_Anglo_Brasilidade_Uma_an%C3%A1lise_sobre_hibridismo_lingu%C3%ADstico_e_a_sobreposi%C3%A7%C3%A3o_simb%C3%B3lica_no_Brasil_contempor%C3%A2neo\]](https://www.academia.edu/161372797/O_Dilema_da_Anglo_Brasilidade_Uma_an%C3%A1lise_sobre_hibridismo_lingu%C3%ADstico_e_a_sobreposi%C3%A7%C3%A3o_simb%C3%B3lica_no_Brasil_contempor%C3%A2neo)

B3lica_no_Brasil_contempor%C3%A2neo](https://www.academia.edu/161372797/O_Dilema_da_Anglo_Brasilidade_Uma_an%C3%A1lise_sobre_hibridismo_lingu%C3%ADstico_e_a_sobreposi%C3%A7%C3%A3o_simb%C3%B3lica_no_Brasil_contempor%C3%A2neo). Acesso em: 12 fev. 2026.

NEJAR, Carlos. Caderno de ensaios sobre poesia e ficção. 2. ed. São Paulo: Escrituras, 2002. (Coleção Ensaios Transversais).

PLATÃO. Crátilo. Tradução de Maura Iglésias. Rio de Janeiro: PUC-Rio; Loyola, 2007.

SAUSSURE, Ferdinand de. Cours de linguistique générale (Curso de linguística geral). Organizado por Charles Bally e Albert Sechehaye; tradução de Antônio Chelini. São Paulo: Cultrix; EDUSP, 1972.

SUASSUNA, Ariano. O movimento armorial: fundamentos e objetivos. 3. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2010.

ZHUANGZI. Zhuangzi. Tradução de Burton Watson. New York: Columbia University Press, 1968. Capítulo 26.